

Аплудисменты включают и выключают устройство

**Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti o'qituvchi,
Phd, dotsent Ubaydullayev Utkirjon Murodillayevich
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti talabasi
Quramboyev Islomjon Nuraddin o'g'li**

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish, maqsad elektr energiyasi hisobi va nazoratini aniq-tiniq yo'lga qo'yish bilan tizimni shaffoflashtirish, sohada noqonuniy ulanish, foydalanish va talon-torajliklarni bartaraf etish, aholiga qulayliklar yaratish haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Askue, hududiy elektr tarmoqlari, AJ elektr energiyasi, penya va elektr.

Abstract: In this scientific article, it is explained about the automation of electricity accounting of JSC "Territorial Electric Networks", the transparency of the system with the establishment of a clear goal of electricity accounting and control, the elimination of illegal connection, use and robbery in the field, and the creation of convenience for the population.

Key words: Askue, regional electric networks, JSC electric energy, penya and electricity.

Аннотация: В данной научной статье рассказывается об автоматизации учета электроэнергии ОАО «Территориальные электрические сети», прозрачности системы с установлением четкой цели учета и контроля электроэнергии, исключении незаконного подключения, использования и хищений на местах, создании удобств для населения.

Ключевые слова: Аскуэ, районные электрические сети, ОАО «Электроэнергия», пеня и электроэнергия.

Но могла ли новая система, основанная на точном расчете, ошибаться? Большинство граждан, посетивших отдел энергосбыта города Самарканда, констатировали, что деньги, уплаченные за систему АСКУЭ, расходуются быстро, и что они сталкиваются с трудностями при ее включении после окончания предоплаты и после отключения от сети.

Через некоторые платежные приложения потребители платят не за электроэнергию, а за различные дополнительные услуги и штрафы. В большинстве случаев штраф выплачивается.

Есть ли разница между оплатой пеней и электричеством? Диёр Нишонов сообщил, что электроэнергия включена в перечень отдельных товаров, а уплаченные деньги конвертируются в киловатт-часы. Пена - штраф. Поэтому оба они рассчитываются отдельно.

Мы сосредоточимся на технической стороне возникновения путаницы при оплате. Возьмем, к примеру, приложение РАҮМЕ. Есть возможность оплачивать электричество и квартплату. Выбор записи электричества расположен выше, очень неудобно. Это как название.

На практике многие люди замечают, что дома погас свет после возвращения с работы. После 17:00 вечера, когда по стране увеличивается количество одновременных платежей, кажется, что сервера платежных систем будут нагружены, и деньги, перечисленные за электроэнергию, не будут переведены с одной попытки. Однако оплата штрафа почему-то проходит без труда, сразу.

Некоторые наши собеседники рассказывали, что сотрудники отделений РАҮNET также отправляли деньги за пеню, потому что платеж прошел быстрее.

Также в узбекской версии приложения РАҮNET есть надпись «ПОДКЛЮЧИТЬ» для дополнительной услуги. Это тоже вводящий в заблуждение пост. В русскоязычной версии того же приложения надпись "ЗА ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ", то есть переподключиться, сделана более понятной. Это повторное подключение также не является счетом за электроэнергию. Отдельно взимается плата за повторное подключение после отключения для нежилых, а не жилых помещений. Помните штраф за переподключение во время МІВ? Так.

По словам начальника отдела учета и отчетности по реализации электроэнергии АО «Самаркандская НЭТК» Хафизы Гурбановой, пеня начисляется в размере 0,1% от неуплаченной суммы каждый день, если задолженность за электроэнергию не погашена в течение месяца. Рассчитанный общий штраф не может превышать 50% просроченной задолженности.

Ну, а если будет начисление пени, и этот начисление будет ошибочно перечислено, будет ли перерасчет за электроэнергию? Темур Арипов, начальник отдела АСКУЭ АО «Самаркандская ХЭТК», сообщил, что излишне уплаченные авансом деньги, ошибочно принятые за штраф, остаются на

штрафном счете и ни на что не используются. Он вообще не используется для электричества. Однако сумма штрафа может потеряться в процессе перерасчета при переходе от месяца к месяцу, когда производится оплата за электроэнергию. Так составляется программа.

Помните: Штрафы и другие платежи могут быть вычтены из вашего счета за электроэнергию, но оплата штрафа не идет автоматически на оплату электроэнергии.

Итак, если ошибочно уплаченные авансом деньги за неустойку автоматически не пересчитываются за электроэнергию, то почему потребителям кажется, что их баланс в плюсе?

Темур Арипов пояснил, что в номере счета абонента несколько счетов. Плата за электроэнергию, штраф, переключение, оплата за подключение по акту (если кто-то временно использует "сварку", например) и т.д.

Каждый из них рассчитывается отдельно и не смешивается друг с другом. Потребителям предоставляется общая сумма каждого номера счета - баланс.

То есть номер, видимый потребителям в приложениях, — это не сумма денег, уплаченная авансом за электроэнергию, а остаток номера счета. Также может отразиться в плюсе из-за избытка денег на пеня и других счетах.

Признаться, это очень сбивает с толку. Потому что не все бухгалтеры. Например, когда вы ошибочно переплатите штраф, ваш долг за потребление электроэнергии останется неизменным, но ваш счет уйдет в плюс, ваш свет не выключится (он снова включится, если он был выключен), а затем ваш долг будет продолжать увеличиваться. Кроме того, когда срок действия вашего растущего долга истечет, будет наложен штраф, который будет вычтен из вашей предоплаты (предоплата).

Так откуда же берутся слова "даже если я плачу столько денег, мой долг не уменьшается, лишние деньги снимаются"? Вы видите, насколько сложна система? Если вы не понимаете, внимательно прочитайте последние абзацы выше.

Хорошо, мы поняли. Где хранятся деньги, выплаченные за пенсии и другие услуги? Что нужно сделать, чтобы заставить их платить за электроэнергию?

По словам Хафизы Курбановой, ошибочный платеж по штрафу может быть направлен только на оплату электроэнергии путем написания заявления

на имя руководителя регионального АО «ХЭТК» и вручную в областном отделе учета и отчетности энергосбыта.

Поэтому абонентам нужно быть более внимательными при оплате электроэнергии в разных точках и по мобильному телефону. В целом можно следить за потреблением киловатт-часов, купленных из личного кабинета через сайт het.uz, а также за суммой долгов и штрафов.

Мы верим, что система АСКУЭ, которая все больше охватывает всю республику, будет исправлена и все будет прослежено. До сих пор мы видели, что он работает достаточно четко и удовлетворительно. Но до идеального состояния еще далеко.

Но сложно чего-то добиться, не обновив линии, не упростив платежную систему и не сделав ее понятной для потребителей. Неясности и путаницы создают недоверие к системе АСКУЭ.

Потому что раньше человек проверял счетчики от двери до двери, теперь компьютер делает это удаленно и может автоматически отключить задолженность, как только она появится.

Использованная литература:

1. Климатическая шкатулка: Пособие для школьников по теме «Изменение климата» / В. Бердин, Е. Грачёва, Ю. Добролюбова и др. – М.: Программа развития ООН, 2018. – 254 с.
2. Рафиков В.А. Научные основы эколого-географического прогнозирования геосистем. Институт сейсмологии АН РУз. 2014. - С. 17-28.
3. Рафиков В.А., Рафиков Н.А. Оценка антропогенных изменений климата в связи с влиянием на природу Земли. «Проблемы сейсмологии в Узбекистане». Сб. Институт сейсмологии АН РУз. 2005. - С. 291-301

